

Єлизавета НІКІТІНА,
студентка 4-го курсу кафедри права
гуманітарно-правового факультету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
e-mail: nikitina2003liza@gmail.com

Науковий керівник:
Алла ГОРДЕЮК,
кандидат юридичних наук, доцент, професор «ХАІ»
доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7423-3673
e-meil: a.hordeiuk@khai.edu

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

У статті розглянуто правове забезпечення кіберзахисту цифрових об'єктів інтелектуальної власності під час збройного конфлікту. Досліджено особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права до цифрових об'єктів (програмне забезпечення, бази даних, дані), що мають воєнне значення та пов'язані з функціонуванням критичної інфраструктури. Аналізується історична практика воєнних трофеїв та сучасні виклики їх використання в умовах гібридної війни. Розглянуто застосування норм МГП до кібероперацій, проблеми кваліфікації даних як «майна» та «захищених об'єктів». Висвітлено нормативні прогалини у сфері захисту таких об'єктів у сучасних умовах кібервійни. Обґрунтовано потребу розвитку міжнародно-правових механізмів кіберзахисту.

Ключові слова: інтелектуальна власність, міжнародне гуманітарне право, цифрові об'єкти, кібератаки, кіберзахист.

LEGAL FRAMEWORK FOR THE CYBER PROTECTION OF DIGITAL INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS DURING ARMED CONFLICT

This article explores the legal framework for the cyber protection of digital intellectual property during armed conflict. It examines the specifics of applying international humanitarian law to digital objects (software, databases, data) that are of military significance and related to the functioning of critical infrastructure. The article analyzes historical practices regarding war trophies and the contemporary challenges of their use in the context of hybrid warfare. The application of IHL norms to cyber operations is examined, along with the issues of classifying data as “property” and “protected objects.” Regulatory gaps in the protection of such objects in the current context of cyberwarfare are highlighted. The need to develop international legal mechanisms for cyber protection is substantiated.

Keywords: intellectual property, international humanitarian law, digital assets, cyberattacks, cybersecurity.

Вступ.

Історично під час війни переможці в якості трофею забирали з собою зброю, обладунки, матеріальні цінності ворога, які уособлювали перемогу та військову могутність. Сучасні ж способи ведення війни розширили коло таких об'єктів, охопивши програмне забезпечення, бази даних та інші цифрові об'єкти, що мають воєнне значення та залишаються об'єктами інтелектуальної власності, які підпадають під окремий правовий режим. Крім того, такі цифрові об'єкти тісно пов'язані з функціонуванням критичної інфраструктури, зокрема енергетичних систем, транспортних мереж і комунікаційних платформ, що забезпечують

життєдіяльність суспільства. Це актуалізує питання правового становища та кіберзахисту таких об'єктів під час збройного конфлікту.

Викладення основного матеріалу.

Якщо розглядати проблему в контексті МГП та звичаєвого права, то відповідно до ст. 53 Гаазьких конвенцій 1907 р., окупаційна армія може заволодіти всією рухомою власністю держави, що може бути використана для військових дій [1]. Тією мірою, якою ці об'єкти можуть бути вилучені, вони фактично є військовими трофеями, навіть якщо технічно їх неможливо захопити або знайти на полі бою.

Відмінність між захопленням військових трофеїв як звичаєм міжнародного права та під час окупації полягає у двох аспектах: по-перше, стаття 53 починає діяти лише в момент встановлення воєнної окупації, тобто «після того, як на території противника закріпився ефективний контроль». По-друге, захоплення під час воєнної окупації можуть включати все майно, «яке може бути використане для військових операцій», що відсутнє у звичайних визначеннях військових трофеїв [2].

Держава не має жодних зобов'язань, звичаєвих чи інших, платити за військову здобич, захоплену на полі бою, а також немає потреби у виплаті компенсації, оскільки передача є автоматичною, держава, що захоплює, може використовувати здобич будь-яким способом, який вона вважає за потрібне. Це включає продаж майна та відчуження коштів на рішення держави, і будь-яка така передача третій стороні гарантується від стягнення [2].

Важливо враховувати те, що військова здобич, коли її захоплення виправдане військовою необхідністю, належить державі, яка її захопила, і не стає власністю приватних осіб чи організацій, якщо окремі солдати захоплюють майно для приватного використання або особистої вигоди, така поведінка забороняється як розграбування (Гаазькі правила 1907 року, ст. 47; ЖК IV 1949 року, ст. 33). Розграбування карається військовим законодавством або загальним кримінальним законодавством у багатьох країнах. Це вважається забороненим згідно зі звичаєвим міжнародним правом та є воєнним злочином згідно зі статтею 8(2)(b)(xvi) Римського статуту Міжнародного кримінального суду [3].

Щодо використання МГП в інформаційно-комунікаційних технологіях (далі – ІКТ) у випадках збройного конфлікту, то в такому середовищі діють основоположні принципи МГП, зокрема принципи гуманності, військової необхідності, розмежування та пропорційності, які визначають допустимі межі застосування кіберзасобів і методів ведення війни. Сторони конфлікту зобов'язані розрізняти військові цілі й цивільні об'єкти, утримуватися від спрямування кібератак проти цивільної інфраструктури, а також оцінювати можливі прямі й непрямі наслідки для цивільного населення та функціонування критично важливих систем.

У контексті ІКТ правове значення мають не лише фізичні пошкодження, а й порушення роботи мереж, втрата функціональності цифрових систем, ураження даних і дестабілізація інфраструктури, що впливають на безпеку цивільного населення. З огляду на це застосування МГП до ІКТ середовища спрямоване на обмеження наслідків кібератак і забезпечення захисту цивільних осіб, цивільних даних та цивільної інфраструктури під час збройного конфлікту [4].

Поява нових засобів і методів ведення війни, зокрема кібероперацій, породжує правову невизначеність щодо самого змісту права, оскільки традиційні норми МГП не адаптовані до цифрового середовища, де бази даних, комп'ютерні програми та дані стають об'єктами захоплення чи атаки. Кібератаки можуть класифікуватися як «атаки» за МГП, якщо вони спричиняють функціональне пошкодження (Правило 49 ICRC), але становище цифрових об'єктів лишається досить неоднозначним, тому постає питання чи є такі об'єкти «майном ворога» для здобичі, чи захищеними цивільними об'єктами?

Програмне забезпечення, бази даних, дані, комерційна таємниця та вихідний код мають нематеріальну природу, що кардинально відрізняє їх від традиційних матеріальних трофеїв минулих війн, таких як зброя, прапори чи військова техніка. Їхнє копіювання можливе без фізичного вилучення чи руйнування оригіналу, оскільки вони існують у цифровій формі та можуть миттєво дублюватися через кібератаки, фішинг чи витоки. Така особливість робить їх ідеальними об'єктами для сучасних гібридних конфліктів, де контроль над інформацією

забезпечує стратегічну перевагу без видимих слідів захоплення, на протидію традиційним матеріальним об'єктам.

Бази даних і комп'ютерні програми охороняються авторським правом на міжнародному, європейському та національному рівнях. Так, ч. 5 ст. 7 Директиви 96/9/ЄС забороняє повторюване й систематичне витягнення або повторне використання незначних частин вмісту бази даних, якщо це суперечить її нормальному використанню або невиправдано шкодить законним інтересам розробника [5]. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права» охорона поширюється на оригінальні комп'ютерні програми, виражені у вихідному чи об'єктному коді, а згідно з ч. 1 ст. 21 цього Закону авторським правом охороняються і бази даних, якщо вони є результатом творчого добору чи упорядкування [6]. Аналогічний підхід закріплено у ст. 10 Угоди TRIPS, яка захищає комп'ютерні програми як літературні твори, а компіляції даних як результати інтелектуальної творчості, тоді як ст. 13 TRIPS допускає лише такі обмеження й винятки, що не суперечать звичайному використанню твору та не завдають надмірної шкоди законним інтересам власника прав [7].

Проте ці всі норми здебільшого діють в мирний час, зокрема ст.73 TRIPS передбачає винятки щодо безпеки і встановлює, що ніщо в Угоді не слід тлумачити як таке, що перешкоджає державі вживати заходів, які вона вважає необхідними для захисту своїх основних інтересів безпеки, зокрема «вжитих під час війни або в умовах інших надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах» [7]. Відповідно виникає питання щодо співвідношення режиму охорони ІВ з нормами МГП щодо майна під час збройного конфлікту.

Відсутність спеціального регулювання цифрових об'єктів у МГП ускладнює розмежування між правомірним захопленням військового майна та незаконним використанням об'єктів ІВ. Захоплення військового майна допускається ст. 53 Гаазької конвенції IV, тоді як копіювання програмного забезпечення, баз даних та інших об'єктів ІВ не має чіткої правової кваліфікації в умовах збройного конфлікту. Така прогалина актуалізує потребу в адаптації МГП та розширенні тлумачення для врегулювання ІВ у кібервійні.

Проблема полягає в тому, що після того, як право власності набувається як військова здобич, остаточне розпорядження майном визначається внутрішнім законодавством держави, що його захопила. Наприклад, уряд РФ видав урядову постанову № 506 від 29 березня 2022 року, яка дозволила ввозити оригінальні іноземні товари без згоди правовласників і виключила відповідальність за такі дії щодо визначених категорій товарів. Це фактично надало російським підприємствам право використовувати ІВ із «недружніх країн» без компенсації, легітимізувавши такі практики на рівні національного права в умовах міжнародного збройного конфлікту [3].

Це особливо можна спостерігати під час гібридної війни, що значною мірою розгортається у правовій та фактичній «сірій зоні» [8]. Держави будуть активно шукати цю сіру зону, як це робить РФ в кіберпросторі. Наприклад, очевидно, що кібероперації, які мають значні фізичні наслідки, кваліфікуються як застосування сили, законодавство не дає чіткої відповіді щодо тих, що не мають таких наслідків. Це робить такі операції привабливими для держави, яка не хоче, щоб її вважали такою, що порушує міжнародне право, або яка бажає викликати розбіжності серед інших держав щодо того, чи зробила вона це [8].

Сучасні кіберможливості мають унікальну цінність для послаблення оборони противника. Вони можуть засліплювати ворожі системи раннього попередження, виводити з ладу оборонні засоби, вводити дезінформацію в системи противника та забезпечувати доступ до його процесу ухвалення рішень і дій завдяки присутності всередині систем противника [8].

Дискусійним залишається питання, чи є дані, отримані під час кібероперацій (кібератак), «об'єктами» у розумінні права збройного конфлікту. Держави не мають єдиної думки з цього питання. Наприклад, позиція Німеччини полягає в тому, що «цивільний об'єкт, такий як комп'ютер, комп'ютерні мережі та кіберінфраструктура, або навіть бази даних, може стати військовою ціллю, якщо його використовують як для цивільних, так і для військових цілей, або виключно для останніх». Інші держави, такі як Норвегія, стверджують, що дані

можна вважати об'єктом під час вибору цілі. Франція вважає, що дані цивільного контенту можна вважати захищеним об'єктом [9].

У той час як Румунія погодилася, що кібератаки проти даних призводять до застосування МГП, і цивільні об'єкти/дані не можуть бути атаковані. На протипагу цьому, такі країни, як Ізраїль, Данія та Чилі, вважають, що «згідно з чинним міжнародним гуманітарним правом «дані в принципі не кваліфікуються як об'єкти, оскільки вони є нематеріальними». Тобто, відсутність державного консенсусу ускладнює визначення подальших шляхів регулювання кіберпростору [9].

Висновки.

Враховуючи вищезазначене, можна дійти до висновків, що сучасні методи військового протистояння, вимагають оновлення норм МГП, оскільки пошук державами «сірих зон» спричиняє до нівелювання захисту прав ІВ для цифрових об'єктів під час збройних конфліктів. Правомірне вилучення цифрових об'єктів можливе лише за військової необхідності та в межах окупаційного режиму. За відсутності таких умов їх копіювання, передача третім особам чи інше використання можуть кваліфікуватися як незаконне привласнення або незаконне кібервтручання. Тому виникає гостра потреба в удосконаленні самої моделі воєнної здобичі у цифровому просторі та розширене тлумачення норм МГП (з урахування забезпечення кібербезпеки певних цифрових об'єктів), які будуть ефективно визначати правові межі сучасних збройних конфліктів.

Список використаних джерел:

1. IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907 (дата звернення 01.04.2026)
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#n141
2. Walker-Munro V. Can Autonomous Weapon Systems be Seized? Interactions with the Law of Prize and War Booty, *Journal of Conflict and Security Law*, Volume 29, Issue 1.2024, pp 143–163
URL: <https://academic.oup.com/jcsl/article/29/1/143/7512115>
3. Malis C. Ukraine Symposium – The THeMIS Bounty Part II: Stealing Enemy Technology.2022 URL: <https://lieber.westpoint.edu/themis-bounty-part-ii-stealing-enemy-technology/>
4. Maćák K., Rodenhäuser T. Towards common understandings: the application of established IHL principles to cyber operations.2023 URL: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/03/07/towards-common-understandings-the-application-of-established-ihl-principles-to-cyber-operations/>
5. Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про правовий захист баз даних» від 11.03.1996. Редакція від 06.06.2019
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_241#Text (дата звернення 10.04.2026)
6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01.01.2022 № 2811-IX. Редакція від 12.12.2025 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n298> (дата звернення 10.04.2026)
7. Угода «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» від 15.04.1994. Редакція від 06.12.2005 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення 10.04.2026)
8. Schmitt M. The Influence of Weaponry on the Jus ad Bellum.2024 URL: <https://lieber.westpoint.edu/influence-weaponry-jus-ad-bellum/>
9. Giovannelli D. Customary International Law, National Law, and Considering Data as Objects.2023 URL: <https://lieber.westpoint.edu/customary-international-law-national-law-considering-data-objects/>